

ARTIKEL KUIS ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
“STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM
PENGUATAN EKONOMI DIGITAL UNTUK UMKM MELALUI WEB E-PEKEN”

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. Indrawati Yuhertiana, MM., Ak. CMA

Dr. Allen Pranata Putra, S.E., M.KP., DM

Disusun Oleh :

Aqilah Nur Isnaini Hafizhah

(22011010106)

KELAS A
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
2025

“Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penguatan Ekonomi Digital untuk UMKM melalui Web E-Peken”

Latar Belakang

Percepatan transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tingkat lokal. Di Indonesia, upaya digitalisasi UMKM dipandang sebagai salah satu instrumen pemulihan dan penguatan ekonomi pasca-goncangan (pandemik dan dinamika ekonomi global). Digitalisasi ekonomi mampu untuk memperluas akses pasar, menurunkan biaya transaksi, dan mendorong inovasi produk atau jasa. Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur, memformalkan sejumlah inisiatif untuk mendukung UMKM bertransformasi ke ranah digital, program pembinaan UMKM dan jaringan pemasaran digital, serta penguatan ekosistem *Smart City* yang mengintegrasikan layanan publik dan ekonomi digital. Implementasi program-program tersebut didukung oleh capaian makro: pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang menunjukkan pemulihan dan percepatan pada periode pascapandemi dengan percepatan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,76% (BPS Surabaya, 2025). Namun, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses teknologi masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing UMKM (Syaputra et al. 2025).

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Surabaya mencapai lebih dari 60.000 unit yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Santoso, 2021). Dalam mengatasi kendala yang masih sering terjadi pada pelaku usaha, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa *platform* digital E-Peken (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) pada tahun 2021 sebagai strategi transformasi ekonomi berbasis teknologi. Aplikasi ini menjadi sarana *e-commerce* lokal yang mendukung pemasaran produk UMKM secara daring tanpa biaya administrasi tinggi sebagaimana *platform* komersial besar lainnya (Brianita et al., 2023). Program E-Peken menandai pendekatan praktis Pemerintah Kota Surabaya untuk menggabungkan aparatur, pasar tradisional, dan UMKM ke dalam ekosistem perdagangan digital lokal. Pada era yang serba digital saat ini, pelaku UMKM juga penting untuk memahami literasi digital agar mampu beradaptasi dan bersaing di era ekonomi berbasis teknologi (Putra & Aristyanto, 2021). Langkah inovasi E-Peken sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026 yang menekankan digitalisasi birokrasi dan ekonomi masyarakat. Upaya ini juga melanjutkan keberhasilan program Pahlawan Ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan pelaku UMKM sejak 2010 (Putri & Prabawati,

2022). Melalui kombinasi program pemberdayaan dan digitalisasi, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif serta berkelanjutan.

Penelitian dari Widjanarko & Yuhertiana (2022) menunjukkan bahwa penerapan *E-Commerce* terbukti meningkatkan pendapatan UMKM di Surabaya selama masa pandemik melalui efisiensi waktu dan perluasan akses pasar. Strategi kebijakan ekonomi digital dan pemulihan ekonomi di daerah perlu didasarkan pada pendekatan *critical realism* yang menekankan relevansi empiris antara kebijakan publik dan perubahan struktural di masyarakat (Putra & Murti, 2023). Dengan demikian, Surabaya dapat menjadi contoh nyata transformasi ekonomi daerah berbasis digital, yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghasilkan program inklusif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Kebijakan publik yang relevan dengan tema pemulihan ekonomi adalah kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Menurut teori kebijakan publik oleh Dunn (2018), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara terencana dan berkesinambungan. Pada Kota Surabaya, kebijakan ini diwujudkan melalui program *website* UMKM lokal E-Peken sebagai hasil konkret dari penerjemahan kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM tingkat daerah. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kebijakan tersebut untuk menciptakan intervensi digitalisasi ekonomi yang terintegrasi, tidak hanya untuk memperkuat sektor UMKM tetapi juga meningkatkan efisiensi belanja pemerintah daerah melalui pengadaan digital lokal (Syaputra et al., 2025).

Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah rendahnya literasi digital, terbatasnya akses modal, dan kurang meratanya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah Surabaya. Literasi digital yang rendah menjadi penghambat utama bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar (Putra & Aristyanto, 2021). Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM di Surabaya juga belum memahami manfaat penggunaan E-Commerce secara maksimal, terutama dalam aspek strategi promosi dan manajemen pelanggan (Widjanarko & Yuhertiana, 2022). Dampaknya, sebagian besar UMKM beroperasi secara konvensional, sehingga sulit bersaing dengan produk digital yang memiliki jangkauan pasar lebih luas. Masalah ini juga berpengaruh terhadap pemerataan pertumbuhan

ekonomi di tingkat kelurahan dan kecamatan, di mana pelaku usaha yang belum digital mengalami stagnansi pendapatan.

Evaluasi terhadap kebijakan E-Peken menunjukkan hasil yang cukup positif. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya, hingga pertengahan 2023 lebih dari 2.500 pelaku UMKM telah tergabung dalam *platform* tersebut dan total transaksi mencapai Rp84,1 miliar (Syaputra et al., 2025). Program ini berhasil mendorong pertumbuhan penjualan, memperkuat jejaring antar-pelaku usaha, dan mempermudah masyarakat mengakses produk lokal. Namun, penelitian oleh Dwijayanti dan Prabowo (2023) menunjukkan masih adanya kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat non-ASN serta kurang optimalnya promosi digital. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini masih memerlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi dan peningkatan keterampilan digital pelaku usaha.

Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan ini sangat dominan, baik sebagai regulator, fasilitator, maupun katalisator. Pemerintah berfungsi sebagai regulator melalui penyusunan peraturan daerah dan panduan digitalisasi UMKM. Sedangkan jika sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pelatihan digital marketing, pembuatan konten promosi, serta pendampingan bagi pelaku usaha baru. Sementara itu, pemerintah sebagai katalisator dapat menggandeng pihak swasta seperti platform marketplace nasional dan lembaga keuangan untuk mendukung ekosistem digital yang berkelanjutan (Brianita et al., 2023). Tantangan utama pemerintah adalah menjaga koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dan memastikan keberlanjutan kebijakan meski terjadi perubahan kepemimpinan atau arah politik lokal (Putri & Prabawati, 2022).

Stakeholder yang terlibat dalam kebijakan ini meliputi Pemerintah Kota Surabaya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, pelaku UMKM sebagai penerima manfaat, masyarakat sebagai konsumen, sektor swasta sebagai mitra teknologi, serta perguruan tinggi dan komunitas digital sebagai pendukung pelatihan dan riset (Syaputra et al., 2025). Sinergi antara stakeholder menjadi faktor penting keberhasilan program E-Peken karena keberlanjutan kebijakan publik sangat tergantung pada partisipasi berbagai pihak, seperti dinas-dinas terkait, perguruan tinggi, komunitas wirausaha digital, dan pihak lain yang terkait untuk memperkuat basis pengetahuan dan inovasi kebijakan (Dindaputri & Pertiwi, 2024). Dengan pendekatan yang dilakukan tersebut, dapat mencerminkan prinsip *Governance Through Collaboration* bahwa kebijakan ekonomi digital sangat bergantung pada sinergi pemerintah, sektor swasta, dan akademisi (Putra & Murti, 2023).

Solusi alternatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini antara lain memperluas program pelatihan berbasis pada kelurahan/kecamatan,

mengintegrasikan platform E-Peken dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS serta menciptakan skema hibah digitalisasi untuk UMKM baru yang kesulitan modal awal. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program *publik-private-partnership* (PPP) agar pengembangan infrastruktur digital tidak hanya mengandalkan APBD. Pendekatan kolaboratif ini akan membuat kebijakan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dari sisi dampak ekonomi dan sosial, kebijakan pengutatan ekonomi digital di Surabaya telah menunjukkan hasil nyata. Pendapatan pelaku UMKM meningkat, dan sejumlah tenaga kerja lokal yang terserap juga bertambah. Secara sosial, terjadi peningkatan inklusi ekonomi bagi kelompok perempuan dan pemuda yang aktif memanfaatkan platform digital (Putri & Prabawati, 2022). Peningkatan literasi digital juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri pelaku usaha dalam bersaing di pasar daring. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Almaida & Yuhertiana (2024), melalui kebijakan digitalisasi UMKM di Surabaya dengan *website* E-Peken dapat dilihat sebagai strategi tidak hanya untuk memperluas pasar tetapi juga sebagai langkah nyata dalam upaya pengentasan penciptaan lapangan kerja lokal.

Indikator keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang telah terdigitalisasi, peningkatan omzet rata-rata perbulan, serta frekuensi transaksi dalam *platform* E-Peken. Selain itu, indikator kualitatif seperti tingkat kepuasan pengguna dan persepsi terhadap kemudahan layanan digital juga menjadi ukuran penting. Evaluasi berkala berbasis data akan membantu pemerintah melakukan perbaikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dwijayanti & Prabowo, 2023).

Dari perspektif perbandingan kebijakan, pengalaman Surabaya dapat disejajarkan dengan program “SiBakul Jogja” di Yogyakarta yang juga berfokus pada digitalisasi UMKM local. Namun, Surabaya lebih unggul dalam integrasi dengan sistem pengadaan pemerintah daerah (ASN sebagai pembeli aktif), sedang Yogyakarta unggul dalam kolaborasi akademik dan promosi budaya lokal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap daerah perlu menyesuaikan strategi digitalisasi UMKM sesuai potensi lokalnya (Syaputra et al., 2025).

Kebijakan ini juga mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Poin 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Poin 9 mengenai Inovasi dan Infrastruktur, serta Poin 10 mengenai Mengurangi Kesenjangan. Penguatan ekonomi digital memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis teknologi. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa setiap program digitalisasi UMKM juga memperhatikan prinsip inklusi sosial agar manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat ekonomi digital melalui program E-Peken menjadi salah satu praktik baik transformasi ekonomi lokal berbasis teknologi di Indonesia. Kebijakan ini terbukti efektif dalam memperluas pasar UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan promosi, dan ketimpangan akses masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan evaluasi berbasis data agar kebijakan ini terus berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu memperluas pelatihan praktik digital dan bantuan teknis berkelanjutan di setiap kecamatan dengan membentuk tim pendamping untuk UMKM tradisional.
2. Integrasi E-Peken dengan marketplace nasional dan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk memperluas jangkauan pasar.
3. Optimalisasi promosi publik agar masyarakat non-ASN juga dapat terlibat lebih aktif.
4. Penguatan riset kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan lokal, dan pelaku UMKM untuk inovasi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Almaida, I., & Yuhertiana, I. (2024). The Influence of UMKM Budget Realization on Poverty Levels and Unemployment Rates in East Java Province. *Jurnal Ekonomi*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). *Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2024 Tumbuh 5,76 Persen*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/28/352/ekonomi-kota-surabaya-tahun-2024-tumbuh-5-76-persen.html>
- Brianita, O., Dindaputri, Z. N., & Harmawan, B. N. (2023). Sosialisasi Aplikasi E-Peken Sebagai Sarana Penjualan Online UMKM Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(3).
- Dindaputri, Z. N., & Pertiwi, V. I. (2024). Efektivitas Program E-Peken Dalam Memberdayakan UMKM Kota Surabaya. *Hudan Lin-Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2775–2755.

- Dwijayanti, I. M., & Prabowo, B. (2023). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Keputran Kejambon II Melalui Web E-Peken Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 287–294. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Ekonomi Surabaya Tumbuh Melesat 5,76 Persen; Kemiskinan Ikut Turun*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://surabaya.go.id/id/berita/23500/ekonomi-surabaya-tumbuh-melesat-5-76-persen-tertinggi-di-jatim-kemiskinan-ikut-turun>
- Putra, A. P., & Aristyanto, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Berbasis Digital Literacy Di Kampung Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sinergitas PkM Dan CSR*, 5(3), 2021. <https://doi.org/10.19166/jspc.v5i1.4713>
- Putra, A. P., & Murti, A. B. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Critical Realism Pada Disruption Di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.824>
- Putri, D. N. P., & Prabawati, P. (2022). *Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya*.
- Santoso, B. (2021). *Intervensi Pemkot: Jumlah UMKM Surabaya mencapai lebih dari 60.000*. Sonora. <https://www.sonora.id/read/422743725/intervensi-pemkot-jumlah-umkm-surabaya-mencapai-lebih-dari-60000>
- Syaputra, A. R., Rahmadanik, D., & Ilman, G. M. (2025). Optimalisasi Program E-Peken dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Surabaya CORRESPONDENCE ABSTRACT. *Public Sphere Review Journal of Public Administration*, 4(1). <https://doi.org/10.30649/psr.v4i1.172>
- Widjanarko, A. R. W., & Yuhertiana, I. (2022). Analisis Pemanfaatan E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19 pada UMKM Db Wood Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1556. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2574>